

Comunicación institucional en redes sociodigitales: disonancia emocional y construcción del espacio ciudadano durante la COVID-19¹

Dra. Rosa Manuela Hernández García

Universidad Autónoma Metropolitana

Abstract

Este trabajo analiza la comunicación institucional en redes sociodigitales durante la pandemia de COVID-19 en México, a partir del estudio de la campaña “Jornada Nacional de Sana Distancia”. Desde un enfoque cualitativo que combina análisis semiótico y análisis de sentimientos, se examinan tanto las estrategias discursivas del emisor institucional como la recepción afectiva de la ciudadanía en Facebook. Los resultados evidencian una disonancia emocional entre el tono de los mensajes oficiales y las respuestas de los usuarios, caracterizadas por miedo, frustración y desconfianza. A partir de estos hallazgos, se propone un modelo de comunicación de bien público basado en la empatía, la participación y la adaptación contextual, orientado a transformar las redes institucionales en espacios ciudadanos de diálogo. El estudio contribuye a la reflexión sobre la comunicación pública en entornos digitales y ofrece lineamientos para el diseño de campañas más efectivas en contextos de crisis.

Palabras clave: comunicación institucional, redes sociodigitales, COVID-19, emociones, participación ciudadana, comunicación pública.

Introducción

La pandemia de COVID-19 puso a prueba las estrategias de comunicación institucional en todo el mundo. En México, la respuesta del gobierno federal incluyó una intensa campaña en redes

¹ Este documento fue presentado como ponencia en el Colegio de San Luis, en el III Congreso Internacional de Estudiantes de Humanidades y Ciencias Sociales, llevado a cabo en octubre de 2025.

sociodigitales, destacando la Jornada Nacional de Sana Distancia lanzada el 23 de marzo de 2020. Esta campaña, difundida a través de los medios oficiales de la Secretaría de Salud, buscó promover medidas de distanciamiento social y cuidados sanitarios para “aplanar la curva” de contagios (Capital 21, 2021). Se crearon mensajes y símbolos específicos, como la figura de la heroína “Susana Distancia”, para personificar las recomendaciones de espacio físico entre personas. Sin embargo, la efectividad de esta estrategia dependió no solo de la claridad de la información, sino de la conexión emocional con una ciudadanía atemorizada, confundida y en muchos casos incrédula ante la crisis.

Diversos estudios en psicología y comunicación han demostrado que las emociones juegan un papel determinante en la toma de decisiones de las personas, especialmente en contextos de riesgo e incertidumbre (Damasio, 1994; Finucane et al., 2000). Esta heurística del afecto implica que, bajo presión, el público tiende a reaccionar más por sentimientos (miedo, angustia, esperanza) que por análisis racional de la información (Finucane et al., 2000). En el contexto de la pandemia, factores afectivos como el temor al contagio, la ansiedad por la situación económica o la confianza (o desconfianza) en las autoridades influyeron notablemente en la disposición de la gente para seguir las recomendaciones sanitarias. No obstante, las campañas oficiales a menudo privilegiaron un tono técnico-normativo, subestimando el componente emocional de la comunicación. Esta discrepancia potencial entre el mensaje institucional y la recepción ciudadana motivó la investigación doctoral que realicé (2025), cuyo estudio sirve de base para este trabajo. Este estudio denominado: “Las estrategias de comunicación en las redes sociodigitales. Estudio de la recepción de la Jornada de Sana Distancia en Facebook en los primeros seis meses de pandemia en México” (2025) analizó cómo los usuarios interpretaron y reaccionaron ante 12 publicaciones clave de la campaña oficial en Facebook durante el primer semestre de la pandemia. El objetivo central fue comprender si existió correspondencia entre los objetivos comunicativos institucionales y la interpretación ciudadana, y qué rol jugaron las emociones en esa dinámica. Los hallazgos apuntan a una marcada disonancia emocional: un desfase entre el tono y recursos expresivos empleados por la autoridad y las respuestas afectivas de los usuarios. En otras palabras, los mensajes oficiales no lograron empatizar con el estado anímico de la población, lo que habría limitado su eficacia.

Este estudio expone dichos hallazgos y propone un modelo teórico-práctico para el diseño de campañas de bien público más empáticas y participativas en entornos digitales, que contribuyan a convertir las redes sociodigitales institucionales en un verdadero espacio ciudadano de diálogo.

A continuación, se presenta el marco teórico que sustentó el estudio, seguido de la metodología empleada, los principales resultados, la propuesta sintética del modelo de comunicación pública derivado de la investigación y, finalmente, las conclusiones con reflexiones críticas y propositivas.

Marco teórico

El estudio se inscribe en la intersección de varias corrientes teóricas: la comunicación como mediación social, la semiótica y estética de las formas simbólicas, y los enfoques sobre emociones y participación en la comunicación digital. Este marco permitió abordar tanto el contenido de los mensajes oficiales como la respuesta afectiva del público desde una perspectiva integral.

En lugar de concebir la comunicación como una mera transmisión lineal de información, se la entiende como un proceso de mediación social complejo (Martín Serrano, 1977). Según esta visión, los mensajes se elaboran y circulan a través de sistemas de símbolos y contextos culturales que median su significado para las audiencias. Jesús Martín-Barbero (1987) profundiza esta idea con la teoría de las mediaciones, señalando que la apropiación de un mensaje por parte del público depende de instancias intermedias –culturales, sociales, tecnológicas– que conectan la estructura emisora con las experiencias cotidianas de la gente. En el caso de la Jornada de Sana Distancia, esto implica que la recepción de las campañas estuvo filtrada por factores como las prácticas sociales (ej. hábitos de higiene y convivencia), la confianza en las instituciones, la saturación informativa e incluso las tradiciones comunicativas locales. Entender estas mediaciones resulta fundamental para explicar por qué un mismo mensaje institucional puede ser interpretado de maneras muy diversas (o incluso opuestas) por diferentes sectores de la ciudadanía.

Para analizar la dimensión expresiva y visual de la campaña, en la tesis que realicé (2025) recurrí a la propuesta de Katya Mandoki sobre las estéticas de la vida cotidiana. Mandoki (2006a) plantea que la experiencia estética –el modo en que percibimos y sentimos los mensajes a través de los sentidos y la imaginación– no se limita al arte, sino que impregna la comunicación ordinaria, la publicidad y en general la cultura material de todos los días. En su “modelo octádico” para los intercambios estéticos, Mandoki (2006b) describe ocho dimensiones que engloban tanto los registros de la retórica (los aspectos sensibles del mensaje, como lo verbal, visual, sonoro, corporal) como las modalidades de la dramática (las formas de interacción espacial, temporal y de movimiento en la comunicación). Aplicado a la Jornada de Sana Distancia, este enfoque permite

descomponer las publicaciones oficiales en sus componentes simbólicos: el lenguaje utilizado (registro léxico), los elementos visuales como colores y personajes gráficos (registro escópico, por ejemplo, la figura de Susana Distancia), los recursos sonoros (registro acústico), la postura o cercanía implícita entre personajes (modalidad proxémica), la dinámica de movimiento en infografías o animaciones (modalidad cinética/dinámica), entre otros (Mandoki, 2006b). Analizar estas formas simbólicas ayuda a entender el discurso estético del mensaje institucional –es decir, cómo comunica más allá de las palabras, a nivel de sensaciones y metáforas visuales– y cómo pudo resonar (o no) en la sensibilidad del público.

Complementariamente, el estudio retomó la propuesta de Umberto Eco para desentrañar el mensaje persuasivo en contextos publicitarios. Eco (1968) sugiere que todo mensaje de propaganda o campaña pública puede analizarse en niveles de contenido: un nivel denotativo (lo explícito, la información literal que transmite) y un nivel connotativo (los significados implícitos, asociaciones y valores culturales que evoca). Asimismo, Eco destaca la importancia de la retórica visual –figuras y recursos estilísticos en la imagen– y la función apelativa en el lenguaje publicitario, que busca influir en el comportamiento del receptor (Eco, 1968). En la campaña de Sana Distancia, por ejemplo, la frase “Si te cuidas tú, nos cuidamos todas y todos” repetida en redes sociodigitales (Secretaría de Salud, 2020) denotaba una invitación a la responsabilidad individual para el bien colectivo, pero connotaba también una cierta sensación comunitaria y de solidaridad nacional. Siguiendo a Eco, podemos preguntarnos: ¿Transmitían las imágenes y eslóganes oficiales un sentimiento de seguridad y unión, o despertaban otras interpretaciones? La metodología semiótica permitió examinar estos aspectos latentes en los mensajes gubernamentales, identificando posibles contradicciones entre lo que se quiso comunicar y lo que efectivamente pudieron percibir los ciudadanos.

Este marco combinó perspectivas de la comunicación como proceso sociocultural mediado (Martín-Barbero, 1987; Martín Serrano, 1977), la semiótica y estética de los mensajes (Eco, 1968; Mandoki, 2006) y la psicología de las emociones en la toma de decisiones (Damasio, 1994; Finucane et al., 2000). Esta base permitió analizar la estrategia institucional de la Jornada de Sana Distancia en múltiples capas de significado, así como interpretar la respuesta del público considerando factores afectivos y contextuales. A continuación, se detalla cómo se aplicaron estos enfoques en la metodología del estudio.

Metodología

El enfoque metodológico fue principalmente cualitativo, apoyándose en técnicas hermenéuticas y de análisis semiótico-visual para el estudio de los mensajes, complementadas con herramientas de análisis de contenido digital (particularmente de sentimiento) para las respuestas ciudadanas. La investigación se desarrolló en varias etapas articuladas, que a continuación se describen:

- a) Selección de la muestra de mensajes institucionales: se recopilaron 12 publicaciones oficiales realizadas en la página de Facebook de la Secretaría de Salud de México durante los primeros seis meses de la pandemia de COVID-19 (marzo a agosto de 2020, 10796 comentarios totales). Esta muestra incluyó los posts más representativos de la Jornada de Sana Distancia, tales como anuncios iniciales, infografías con medidas sanitarias, extensiones de la campaña y comunicados claves. Se eligieron publicaciones que tuvieran alta visibilidad (número significativo de reacciones y comentarios), asumiendo que reflejan puntos álgidos de la comunicación gubernamental en ese periodo. Cada post consistía típicamente en un texto descriptivo acompañado de elementos gráficos (imágenes, videos o ilustraciones como la de Susana Distancia) y ocasionalmente hashtags y enlaces oficiales.
- b) Análisis del contenido institucional (dimensión expresiva y discursiva): para cada publicación seleccionada, se realizó un análisis hermenéutico-semiológico en dos vertientes. Por un lado, se aplicó el modelo octádico de Mandoki (2006b) para examinar las dimensiones estéticas y simbólicas de los mensajes. Esto implicó desglosar el mensaje en sus componentes: texto (lenguaje verbal, tono, estilo persuasivo), imagen (colores, personajes, composición visual), aspectos corporales implícitos (ej. distancia representada entre figuras humanas), elementos sonoros si los hubiera (música, voz en off o indicios que implicaran sonido) y la dinámica o narrativa presentada (¿se muestra acción, movimiento, urgencia o calma?). Cada componente fue interpretado a la luz de las categorías de Mandoki, identificando, por ejemplo, si el registro visual era icónico y fácilmente reconocible o cargado de símbolos abstractos, o si el modo dramático sugería urgencia y alarma vs. tranquilidad. Paralelamente, se incorporó la propuesta de Umberto Eco para analizar el discurso persuasivo: se identificaron los significados explícitos (denotativos) en el mensaje –por ejemplo, la instrucción concreta "quédate en casa"– y los significados implícitos o valores subyacentes (connotativos) –por ejemplo, la idea de que quedarse en

casa es un acto patriótico o solidario. Se prestó atención a recursos retóricos en los textos (metáforas, exhortaciones, uso de inclusividad como “todas y todos”) y a la coherencia entre la imagen y el texto. Este análisis cualitativo-deductivo permitió caracterizar la estrategia comunicativa institucional: su tono (¿alarmista, conciliador, didáctico?), su posicionamiento emotivo (¿buscaba infundir calma, miedo, empoderamiento?) y su estilo visual (¿formal, lúdico, infantil, serio?).

c) Análisis de la recepción digital (dimensión afectiva y participativa): la segunda gran etapa se centró en los usuarios y sus reacciones a los posts. Aquí se combinaron técnicas de *social media analytics* con enfoque etnográfico:

- i. Se recopiló y sistematizó una muestra de comentarios y reacciones generadas por los usuarios en las 12 publicaciones seleccionadas. Dada la gran cantidad de interacciones, se optó por un muestreo significativo de comentarios (por ejemplo, los comentarios más “destacados” por número de “me gusta” o respuestas, además de comentarios al azar para diversidad).
- ii. Se realizó un análisis de sentimiento multiclase usando herramientas digitales para clasificar las expresiones de los usuarios en términos de polaridad emocional (las básicas: positivo, negativo o neutro) y emociones dominantes ampliadas. Este análisis automatizado, si bien exploratorio, arrojó tendencias cuantitativas útiles: por ejemplo, la proporción de comentarios críticos o con tono de enojo vs. comentarios de apoyo a las medidas, o la presencia de emoticonos y palabras clave asociadas a miedo (por ejemplo “angustia”, “preocupado”), enojo (“ineptos”, “corruptos”) o esperanza (“vamos a salir adelante”).
- iii. Para organizar la información, se codificaron cualitativamente los comentarios en categorías temáticas y emocionales (por ejemplo: miedo/angustia, enojo/queja, apoyo/confianza, humor/ironía, desinformación/rumores, etc.). Este proceso hermenéutico permitió interpretar cómo los ciudadanos estaban recibiendo los mensajes institucionales: cuáles eran sus principales preocupaciones, si entendían o cuestionaban la información, qué emociones manifestaban y qué esperaban (explícita o implícitamente) de la autoridad en ese espacio digital.

d) Contraste e interpretación integradora: en la fase final, se confrontaron los hallazgos del análisis de contenido con los del análisis de recepción. Siguiendo una lógica abductiva

típica de la hermenéutica de la comunicación, se preguntó: ¿En qué medida las respuestas de los usuarios reflejan (o no) los objetivos y tono de los mensajes oficiales? Por ejemplo, si un post buscaba motivar optimismo y cumplimiento ciudadano pero los comentarios predominantes expresaban indignación o burla, eso indica una brecha interpretativa. Se analizaron caso por caso estas concordancias o disonancias. Este paso permitió identificar patrones generales, más allá de cada post individual, acerca de la eficacia comunicativa de la campaña. Asimismo, sirvió para detectar oportunidades: situaciones en que los usuarios pidieron explícitamente mayor información o empatía, sugiriendo caminos de mejora. Sobre esta base, en la tesis que realicé formulé finalmente una propuesta de modelo de comunicación pública optimizado para contextos similares, incorporando las lecciones aprendidas.

Es importante destacar que la metodología mantuvo un enfoque crítico-interpretativo. No se trató de medir estadísticamente el impacto de la campaña en términos conductuales (lo cual rebasaba el alcance), sino de comprender profundamente el proceso comunicativo y simbólico en curso. La triangulación de métodos –análisis semiótico, análisis de sentimiento y netnografía– proporcionó una visión rica y multidimensional: desde la intencionalidad del emisor institucional hasta la vivencia subjetiva del receptor ciudadano en la interacción digital. Esta aproximación cualitativa aporta matices que suelen perderse en evaluaciones meramente cuantitativas de comunicación gubernamental, permitiendo una crítica más fundamentada de la estrategia y la propuesta de alternativas más empáticas.

Resultados

Los hallazgos del estudio revelaron tensiones significativas entre la comunicación institucional desplegada en la Jornada de Sana Distancia y la manera en que la ciudadanía la recibió en Facebook. A continuación, se resumen los resultados principales, enfatizando la dimensión emocional como eje de análisis:

Tono institucional vs. clima emocional ciudadano

El análisis de las 12 publicaciones oficiales mostró que la estrategia comunicativa del gobierno osciló entre un tono didáctico-autoritativo y ocasionalmente optimista-naíf. Por un lado, muchos mensajes se presentaron en forma de instructivos infográficos, con listas de indicaciones, lenguaje formal y la autoridad sanitaria hablando ex cátedra. Por otro lado, elementos como la caricatura de Susana Distancia y eslóganes inclusivos (“nos cuidamos todas y todos”) buscaban dar un cariz amistoso y de unidad nacional a la campaña. No obstante, esta combinación no logró conectar con el estado emocional real de una parte importante de la audiencia. Según el análisis de sentimiento, una mayoría considerable de comentarios de usuarios expresaron emociones negativas o de angustia: había temor explícito al virus y a la situación económica, frustración por las restricciones o por la respuesta gubernamental, e incluso burlas y sarcasmo evidenciando cinismo. Por ejemplo, bajo posts que recalcaban “quédate en casa”, varios usuarios manifestaron enojo señalando que no tenían ingresos para subsistir en confinamiento, o desconfiaban de las cifras oficiales, con comentarios del tipo: “¿Y quién nos va a ayudar a quedarnos en casa sin trabajo?” (comentario ciudadano anónimo, abril 2020) – evidencia de inquietud económica ignorada en el mensaje original. Esta disonancia emocional se resume en que el gobierno comunicaba con cierta frialdad técnica u optimismo superficial, mientras que el público respondía desde el miedo, la ira o el dolor. Se halló una disonancia entre los recursos expresivos empleados en el diseño institucional y las respuestas afectivas de los usuarios, es decir, un desencuentro entre la intención emotiva del mensaje y la emoción realmente provocada en la audiencia.

Incomprensión y rechazo de mensajes clave

La falta de correspondencia entre los objetivos comunicativos institucionales y la interpretación ciudadana se manifestó en varios ejemplos concretos. Un caso claro fue el llamado a la “responsabilidad social” para acatar la Sana Distancia, presentado por la autoridad como un acto solidario y patriótico (Secretaría de Salud, 2020). Lejos de inspirar cooperativismo unánime, muchos usuarios reaccionaron con críticas y desconfianza. El análisis cualitativo de comentarios detectó narrativas recurrentes como teorías de conspiración (“el virus no existe, es un pretexto del gobierno”), comparaciones políticas (“otros países apoyan a su gente, aquí solo nos encierran”), o simple desinterés y fatiga informativa (“publican lo mismo todos los días, ya aburren”). Esto indica que para ciertos segmentos, el mensaje oficial no solo no persuadió sino que reforzó posturas de rechazo, posiblemente porque no se ajustó al marco de referencia de esos grupos (por ejemplo,

quienes priorizaban la economía sobre la salud percibieron la campaña como enemiga de sus intereses, y la comunicación no ofreció empatía ni soluciones a ese dilema). Asimismo, se notó confusión en la recepción de algunos contenidos: cuando las autoridades extendieron la Jornada de Sana Distancia más allá de la fecha inicial, los posts anunciándolo no aclararon suficientemente los motivos, generando comentarios de incertidumbre (“¿En qué quedamos? ¿no que ya iba a acabar la cuarentena?”). Esto sugiere falta de claridad y adaptación en la comunicación conforme evolucionaba la pandemia, lo que minó la confianza del público.

Recursos visuales y su impacto afectivo

La campaña hizo uso de variados recursos gráficos –desde el personaje de Susana Distancia con capa de superheroína, hasta iconografías de virus con caritas expresivas– con la aparente intención de amenizar o simplificar el mensaje. El análisis semiótico reveló que tales formas simbólicas a veces generaron una recepción opuesta a la deseada. Por ejemplo, la figura de Susana Distancia, aunque buscaba encarnar el mensaje de prevención de forma amigable, fue percibida por algunos adultos como infantilizante. Comentarios del estilo “¿creemos que con monitos nos van a hacer caso los jóvenes?” o “en lugar de dibujitos deberían hacer más pruebas de COVID” evidenciaron que ciertos usuarios interpretaban esos elementos como una trivialización de la crisis. Esto refleja un desfase estético-cultural: el gobierno optó por una estética ligera para comunicar algo serio, lo cual chocó con la expectativa de comunicados más sobrios en un momento de emergencia. Mandoki (2006a) enfatiza que los códigos estéticos deben ser pertinentes al contexto; aquí, la retórica visual lúdica no sintonizó con la sensibilidad colectiva marcada por la preocupación. Adicionalmente, los colores y diseños utilizados (por ejemplo, verde y rosa brillante en las infografías oficiales) pretendían mantener la identidad gráfica institucional, pero carecieron de elementos visuales que transmitieran cercanía o empatía (como rostros humanos expresando emociones, u otros símbolos de comunidad). El resultado fue una comunicación visual correcta en términos técnicos, pero fría en términos afectivos, lo que podría haber contribuido a la apatía o rechazo en la audiencia.

Indicios de participación y demanda de diálogo

A pesar de las deficiencias mencionadas, del análisis netnográfico emergieron también signos de que la ciudadanía buscaba hacer de la plataforma un espacio de diálogo. Muchos comentarios eran

preguntas genuinas pidiendo aclaraciones (“¿puedo salir a comprar si uso cubrebocas?”), testimonios personales (“en mi colonia nadie respeta la distancia, tengo miedo”), o sugerencias (“deberían cerrar el transporte público, ahí hay más riesgo”). Estas intervenciones muestran que, más allá de *trolls* o detractores, había un segmento de usuarios comprometidos y preocupados que deseaban interactuar constructivamente con la institución en Facebook. Lamentablemente, en la mayoría de los casos analizados, la respuesta institucional fue nula o meramente automatizada (por ejemplo, enlaces genéricos a la página de COVID). La ausencia de un *feedback* activo por parte de los *community managers* gubernamentales fue notoria. Esta unidireccionalidad desaprovechó la oportunidad de corregir desinformación (identificada en algunos comentarios con datos falsos), de fomentar colaboración (hubo voluntarios ofreciendo ayuda que quedaron sin respuesta), o simplemente de mostrar empatía con quien expresaba preocupación. En suma, la investigación constató que el público no era pasivo: estaba listo para una interacción de doble vía, pero la estrategia oficial no evolucionó para satisfacer esa expectativa de diálogo ciudadano.

Las percepciones sobre la campaña y la institución

Integrando los puntos anteriores, la recepción global de la campaña en redes reflejó un cierto desencanto con la comunicación institucional durante la etapa analizada. Si bien algunos usuarios valoraron la información y hubo comentarios de apoyo a las medidas (especialmente al inicio, con frases como “gracias por informar” o “yo sí me quedo en casa”), con el paso de las semanas predominó un sentimiento de cansancio y polarización. Para mediados de 2020, en los posts estudiados se observaba una comunidad digital fragmentada: una parte seguía las noticias oficiales pero cuestionando críticamente cada mensaje; otra parte las ignoraba o ridiculizaba abiertamente; y otra minoría intentaba defender las posturas oficiales contra los detractores. Esta fragmentación es indicativa de que la campaña no logró mantener un relato unificador que aglutinara a la sociedad en torno a las medidas sanitarias. En términos de percepción institucional, las emociones detectadas (enojo, burla, miedo) sugieren una erosión de la credibilidad y empatía hacia la autoridad sanitaria en el espacio de Facebook. Desde luego, factores externos a la comunicación (como la situación política o económica) influyen en estas actitudes, pero una conclusión del estudio es que la comunicación, tal como se dio, no mitigó esas brechas sino que en ocasiones las amplificó. La disonancia emocional entre emisor y receptor, no atendida, derivó en pérdida de eficacia

persuasiva: un mensaje que no conmueve o convence, difícilmente motivará los comportamientos deseados.

Los resultados confirmaron que los afectos inciden profundamente en las decisiones y actitudes de los usuarios, y evidencian que dichos afectos fueron en gran medida ignorados o mal abordados en los mensajes institucionales de la Jornada de Sana Distancia. Esta brecha comunicativa tuvo consecuencias palpables en la recepción: desde malentendidos hasta rechazo y desconfianza. A partir de este diagnóstico, propongo repensar el modelo de comunicación pública en redes, incorporando los aprendizajes de esta experiencia para evitar repetir los mismos errores. La siguiente sección presenta, de forma sintética, el modelo teórico-metodológico derivado de la investigación, orientado a campañas de bien público más efectivas en el entorno digital actual.

Presentación del modelo de campañas de bien público

Considerando lo observado durante la pandemia, este estudio desarrolló un modelo de comunicación institucional alternativo, enfocado en alinear la estrategia comunicativa con la dimensión emocional y participativa del público en redes y se muestra a continuación:

Propuesta de comunicación integral para la campaña de bien público

Fuente: elaboración propia.

Este modelo de campañas de bien público –concebido para contextos de emergencia social pero aplicable de forma general– se basa en tres pilares fundamentales:

1. Empatía y sensibilidad afectiva: colocar las emociones de la ciudadanía en el centro de la estrategia comunicativa. En la práctica, esto implica que los mensajes oficiales deben ser empáticos, reconociendo abiertamente las preocupaciones, miedos y esperanzas del

público. Antes de emitir una campaña, la institución debe preguntarse: ¿Qué está sintiendo nuestra audiencia en este momento? y ¿cómo podemos conectar genuinamente con ese sentir? (Sandman, 2006). Esto puede lograrse mediante un tono más humano y cercano en los comunicados (lenguaje sencillo, uso de primera persona plural para fomentar unión, expresiones de comprensión y solidaridad). Por ejemplo, en lugar de solo ordenar “quédete en casa”, un mensaje empático añadiría: “Entendemos que es difícil y genera ansiedad, pero te acompañamos en este esfuerzo”. Asimismo, el modelo propone incorporar historias o narrativas emocionales que generen identificación, como testimonios de personas afectadas o reconocimientos al esfuerzo colectivo, siempre evitando caer en el morbo o la manipulación del miedo. La sensibilidad estética también juega un rol: elegir imágenes y símbolos que reflejen la realidad emocional (rostros reales de ciudadanía resiliente, ilustraciones que transmitan esperanza o luto compartido cuando corresponda) en lugar de gráficos fríos o excesivamente triunfalistas. Este primer pilar busca reducir la disonancia emocional anticipando y validando los sentimientos del público, para construir confianza y credibilidad.

2. Participación ciudadana y cocreación del mensaje: transformar las redes institucionales en vías de comunicación bidireccional. El modelo enfatiza habilitar canales para que la ciudadanía no solo reciba información sino que aporte, pregunte y dialogue, convirtiéndose en parte activa de la campaña. Esto requiere un cambio de paradigma: de un control centralizado del mensaje a una gestión interactiva. Algunas estrategias concretas incluyen: monitoreo y respuesta activa en tiempo real a las inquietudes más frecuentes en comentarios (por ejemplo, sesiones en vivo de preguntas y respuestas con funcionarios expertos, o responder en publicaciones con información aclaratoria); integración de contenido generado por usuarios (como concursos de fotos o historias relacionadas con la campaña, de modo que la gente vea reflejada su voz); conformación de redes de voluntarios digitales o *influencers* positivos que amplifiquen el mensaje con sus propias palabras, haciéndolo llegar a distintas comunidades con mayor autenticidad.
3. El modelo sugiere también mecanismos de consulta y retroalimentación: encuestas en línea, buzones de sugerencias, foros moderados, etc., para ajustar las medidas o la comunicación según lo que ciudadanos expresan. Esto no significa renunciar al control institucional, sino orientarlo escuchando al público. En el caso de la Jornada de Sana Distancia, por ejemplo,

una aplicación de este pilar habría sido recoger las quejas económicas de la población y, aunque la Secretaría de Salud no manejara ese tema directamente, coordinar mensajes con la Secretaría de Economía para anunciar apoyos o al menos reconocer la problemática, mostrando así que el gobierno actúa de forma unida y atenta a las necesidades integrales. De esta manera, la participación ciudadana en el modelo convierte la campaña en un espacio ciudadano real, donde el mensaje se enriquece con el diálogo y la corresponsabilidad.

Estos tres pilares se articulan en el modelo de manera integrada. Su implementación demanda, desde luego, cambios operativos: capacitación de los equipos de comunicación gubernamental en manejo de crisis emocional, asignación de recursos para monitorización en redes 24/7, coordinación interinstitucional para responder integralmente a las preocupaciones ciudadanas, entre otros. A través de esta propuesta se enfatiza que la comunicación pública eficaz en la era digital debe ser vista como un proceso dinámico, más similar a un diálogo comunitario que a una campaña publicitaria unidireccional. El modelo propuesto, al ser sintético, sienta las bases conceptuales para ello, pero cada institución deberá adaptarlo a su contexto específico. La ganancia esperada de adoptar este enfoque es doble: por un lado, mejorar la recepción y comprensión de las medidas públicas (lo que en emergencias puede salvar vidas al aumentar la cooperación ciudadana) y, por otro, fortalecer la legitimidad y capital social de las instituciones, al mostrarse cercanas, sensibles y abiertas a la gente.

Conclusiones

La experiencia de la Jornada Nacional de Sana Distancia en México deja lecciones profundas sobre cómo no basta con informar, hay que comunicar con empatía. La investigación mostrada sintéticamente evidenció que una brecha emocional entre autoridades y ciudadanía puede minar incluso la campaña mejor intencionada. Cuando los mensajes institucionales ignoran los afectos – ya sea el miedo, la frustración o la esperanza del público– se genera una disonancia que deriva en apatía, rechazo o confusión. En cambio, al reconocer las emociones colectivas y darles cauce en la comunicación, las instituciones pueden convertir sus plataformas digitales en verdaderos espacios ciudadanos: foros de encuentro, escucha y construcción conjunta de sentido.

En términos críticos, los resultados mostraron que la estrategia oficial durante los primeros seis meses de la pandemia sufrió de disonancia emocional, unidireccionalidad y rigidez discursiva. Estos déficits se tradujeron en comentarios llenos de angustia no atendida, críticas no respondidas y oportunidades perdidas de generar confianza. Desde una perspectiva propositiva, es imperativo que la comunicación pública aprenda de estos errores. La pandemia demostró que la población busca guía e información, sí, pero también empatía y participación. La audiencia deja de ser audiencia para convertirse en interlocutor activo, quiera la institución o no; por ello, abrazar ese rol activo de la ciudadanía permite canalizar positivamente la conversación, mientras que ignorarlo solo produce conversaciones paralelas fuera de control.

El modelo de campañas de bien público aquí sintetizado ofrece un camino para reorientar la comunicación institucional en la era de las redes sociales. Basado en la empatía, la participación y la adaptabilidad, propone un cambio de paradigma: del emisor que dispensa información al facilitador que dialoga con la comunidad. Implementar este modelo requiere voluntad política y reorganización de prácticas comunicativas. Supone, por ejemplo, capacitar a portavoces en lenguaje emocional, invertir en equipos de community management sensibles y multidisciplinarios (incluyendo sociólogos, psicólogos sociales, diseñadores), y establecer protocolos de retroalimentación ciudadana en la gestión de políticas públicas. No se trata de diluir la autoridad del mensaje, sino de potenciar su eficacia al envolverlo en un marco de comprensión mutua con la ciudadanía. Así, la comunicación institucional en redes debe evolucionar “de la disonancia emocional a un verdadero espacio ciudadano”. Esto significa pasar de mensajes autorreferenciales –que a veces parecen emitidos de gobierno a gobierno más que de gobierno a gente– a mensajes dialógicos, donde la voz del ciudadano tiene eco y efecto. La crisis de COVID-19, dolorosa y desafiante, nos deja al menos esta enseñanza: en tiempos difíciles, la gente no solo necesita datos, necesita sentirse acompañada. Un gobierno que comunica con honestidad, calidez y apertura puede lograr que una red social oficial no sea solo un tablón de anuncios, sino un tejido comunitario digital. Y en ese tejido, cada usuario que se siente escuchado es un aliado ganado para la causa pública.

Finalmente, se busca que futuras investigaciones profundicen en evaluar el impacto de la comunicación empática en indicadores de cumplimiento ciudadano, o explorar otras variables (por ejemplo, el rol de la cultura local en la interpretación de campañas nacionales) que incorporen la dimensión afectiva y participativa como indispensable en el diseño de la comunicación pública

contemporánea. Solo así las instituciones podrán realmente comunicar para el bien público, cerrando la brecha entre gobernantes y gobernados, y enfrentando unidos los desafíos que nos deparen las crisis del siglo XXI.

Referencias

Capital 21 (23 de marzo de 2021). *A un año de la Jornada de Sana Distancia. ¿Qué ha pasado en México?* [Sitio web]. Gobierno de la Ciudad de México.

Damasio, Antonio (2011). *En busca de Spinoza. Neurobiología de la emoción y los sentimientos*, Barcelona: Ediciones Destino.

Eco, Umberto ([1968] 1986) *La estructura ausente: Introducción a la semiótica* (F. Serra Cantarell, trad.). Barcelona: Editorial Lumen.

Hernández García, R. M. (2025). *Las estrategias de comunicación en las redes sociodigitales. Estudio de la recepción de la Jornada de Sana Distancia en Facebook en los primeros seis meses de pandemia en México*. Tesis doctoral en Ciencias y Artes para el Diseño, UAM Xochimilco.

Mandoki, K. (2006a). *Estética cotidiana y juegos de la cultura: Prosaica I*. México: Siglo XXI.

Mandoki, K. (2006b). *Prácticas estéticas e identidades sociales: Prosaica II*. México: Siglo XXI.

Martín-Barbero, J. (1987). *De los medios a las mediaciones*. México: Gustavo Gili.

Martín Serrano, M. (1977). *La mediación social: teoría de la comunicación*. Madrid: Akal.

Finucane, Melissa L. (2000) 'The affect heuristic in judgments of risks and benefits', *Journal of Behavioral Decision Making*, 13(1), pp. 1-17.

Sandman, P. M. (2006). *Crisis Communication Best Practices: Some Quibbles and Additions*. *Journal of Applied Communication Research*, 34(3), 257–262. <https://doi.org/10.1080/00909880600771619>